

UCA

Universidad
de Cádiz

Universidad de

Cádiz

**IV Congreso Internacional de
Marketing Público y No Lucrativo**

26 y 27 de mayo de 2005

Campus de la Asunción

**Jerez de la Frontera
Cádiz**

NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS EN LA ENSEÑANZA DEL MARKETING PÚBLICO Y NO LUCRATIVO: EL CASO DE LAS WEBQUESTS

Begoña González Pérez (ddebpg@unileon.es)
José Luis Vázquez Burguete (ddejvb@unileon.es)
Cristina Mendaña Cuervo (ddecmc@unileon.es)
Enrique López González (ddeelg@unileon.es)
Departamento de Dirección y Economía de la Empresa
Universidad de León

RESUMEN

La educación superior está atravesando actualmente un período de transformaciones originado principalmente por dos razones: la introducción de tecnologías de información y comunicación y la construcción de espacios comunes de educación superior. A causa de estos acontecimientos, el papel de profesores y alumnos debe modificarse. Los primeros pasarán a convertirse en facilitadores de aprendizaje y los segundos desempeñarán un papel más activo en la construcción de su conocimiento. Por ello, los docentes deben encontrar mecanismos que faciliten esta nueva perspectiva de aprendizaje. A tenor de lo anterior, en este trabajo se propugna la utilización de WebQuests como herramientas de gran utilidad para el aprendizaje de los alumnos en la sociedad del conocimiento.

PALABRAS CLAVE: EEES, Innovación Docente, Tecnología Educativa, WebQuest

ABSTRACT

Higher education is going through a transformation period due to two basic reasons: the introduction of Information and Communication Technologies and the development of common higher education spaces. Because of these events, the teachers and students' role should be changed. Teachers will become in learning facilitators and students will be more active in the construction of their knowledge. Therefore, teachers should find mechanisms that make easier this new perspective of learning. Consequently, this study explores the use of WebQuests as useful tools for the students' learning in the knowledge society.

KEY WORDS: European Higher Education Space, Educational Innovation, WebQuest

INTRODUCCIÓN

Los cambios experimentados en los últimos años en el ámbito educativo así como aquellos que se avocinan derivados de los procesos de convergencia en los sistemas educativos, especialmente en la educación superior, obligan a efectuar una reflexión sobre la necesidad de adaptación de los medios empleados tradicionalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El nuevo entorno que se avizora está caracterizado por la eliminación de barreras espacio-temporales, lo que implica nuevos horizontes en el campo de la educación, introduciendo flexibilidad en los procesos docentes. De hecho, el ritmo de cambio de las TICs supone un auténtico desafío en el ámbito universitario, donde la incorporación de las nuevas tecnologías y su uso eficiente debe formar parte de los parámetros de calidad, máxime si se tiene en consideración que el alcance de estas tecnologías en la Universidad se puede extender a tres ámbitos fundamentales: contenidos docentes e investigadores, el modelo de enseñanza y el modelo de organización.

Desde esta perspectiva, el objetivo de este trabajo es describir las principales circunstancias en que acontecen dichos cambios en la educación superior, apuntando las necesarias adaptaciones que han de sufrir los actuales sistemas educativos y, en consecuencia, la necesidad de nuevas herramientas que puedan resultar de utilidad para hacer frente a estas transformaciones.

Para ello, este estudio permitirá poner de manifiesto la necesidad de contar con el concurso de nuevas herramientas educativas que se ajusten a los nuevos planteamientos impulsados en dichos procesos de convergencia. Por ello, el tercer apartado del estudio se centrará en el análisis y exposición de una de estas herramientas, las WebQuests, como una tecnología basada en Internet que fomenta el desarrollo de habilidades de investigación y razonamiento en los alumnos, en consonancia con los requerimientos que se propugnan en el nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje.

ORIGEN DE LAS WEBQUESTS

Internet se ha convertido en fuente para la búsqueda de datos en todos los ámbitos de la vida. En el ámbito educativo es en la actualidad una herramienta imprescindible, tanto para profesores como para alumnos. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones Internet proporciona tanta información que resulta excesiva, lo que implica que para utilizar esa información y encontrar aquella útil y relevante para nuestro trabajo tenemos que depurarla, lo que conlleva un elevado coste de tiempo. Precisamente las WebQuests tratan de minimizar ese problema, evitando el consumo excesivo de tiempo en las búsquedas de información.

El concepto de WebQuest surge en 1995 de la mano de Bernie Dodge, profesor de la Universidad de San Diego¹. Este profesor tenía que impartir un curso sobre una aplicación informática y carecía de material y presupuesto. Sólo tenía un video y unos sitios web sobre el programa. Los alumnos tenían que decidir la posible aplicación del programa en su escuela. Dodge distribuyó a sus alumnos en grupos para que valorasen por sí mismos la información y elaboraran un informe sobre la recomendación o no del programa a partir de las informaciones previamente seleccionadas por dicho profesor que se encontraban en la red. Además, dentro de cada grupo, cada alumno analizaba la información desde una perspectiva diferente, de forma que se articularían en un mismo informe los diferentes puntos de vista que servirían para valorar la implantación del programa. Surge así una nueva forma de aprendizaje; crear algo innovador a partir de unos recursos de Internet preseleccionados por un guía.

¹ <http://edweb.sdsu.edu/people/bdodge/bdodge.html> (26 de julio de 2004).

No obstante, existen multitud de páginas dedicadas a este tópico, entre las que se pueden destacar la que se puede considerar como oficial: la WebQuest Page de la Universidad de San Diego (<http://webquest.sdsu.edu/>) (26 de marzo de 2005).

Posteriormente, Dodge elaboró una matriz organizada sobre lo que denominaría WebQuest: presentar una situación, enumerar fuentes de información, dar una tarea y llegar a una conclusión. Su creador define WebQuest como "una actividad de indagación/investigación enfocada a que los estudiantes obtengan toda o la mayor parte de la información que van a utilizar de recursos existentes en Internet. Las WebQuests han sido ideadas para que los estudiantes hagan un buen uso del tiempo, se centren en cómo utilizar la información más que en su búsqueda, y reciban apoyo en el desarrollo de su pensamiento en los niveles de análisis, síntesis y evaluación".

Una WebQuest implica a los alumnos en la construcción de su propio conocimiento, convirtiéndose los educadores en orientadores, por lo que la principal característica de estas herramientas es que se trata de métodos activos de aprendizaje. De hecho, (Adell Segura, 2004) considera una WebQuest como "una actividad que permite a los estudiantes desarrollar un pensamiento de alto nivel; se trata de hacer algo con información: sintetizar, analizar, comprender, juzgar, transformar, valorar, entre otras".

Sin entrar en la consideración de los componentes, algunos aspectos comunes y deseables en las WebQuests son los siguientes:

- Trabajo en equipo. Cada persona del grupo de responsabiliza de una parte existiendo dependencia de los demás componentes para transformar la información que analicen en el producto.
- Preselección de información. Los alumnos no consumen su tiempo en la búsqueda de información. Se trata de que empleen una información preseleccionada que se considera útil en la elaboración del producto.
- Temas creativos. Los alumnos tienen que resolver tareas que admitan varias soluciones, en las que intervengan imaginación e investigación.
- Interdisciplinariedad. Pueden abarcar una única asignatura o materia o, lo que es más habitual, relacionar varias disciplinas.
- Por tanto, las WebQuests plantean un aprendizaje basado en la cooperación, fomentando así la interdependencia positiva de los estudiantes, la responsabilidad individual con respecto a su trabajo, las habilidades de intercambio interpersonal y en pequeño grupo, así como la conciencia del propio funcionamiento como grupo.

COMPONENTES DE UNA WEBQUEST

Una WebQuest se plasma en dos documentos que se relacionan entre sí:

- Un documento dirigido a los alumnos, que consta de objetivos, tareas, recursos, etc.
- Otro documento dedicado a otros educadores (si se publica en Internet la WebQuest o se pretende su uso por varios), que incluye una guía didáctica, características y conocimientos previos de los alumnos, objetivos curriculares, recomendaciones prácticas sobre el tiempo que debe otorgarse a los alumnos, etc.

El documento dirigido a los alumnos consta de una serie de componentes que se plasman en el esquema de la Figura 1.

Los diferentes componentes mostrados en la figura 1 anterior pueden sintetizarse como sigue:

Introducción

Se trata de una serie de consideraciones necesarias para los alumnos sobre el tema que tienen que trabajar. En la introducción se debe describir de forma atractiva la actividad a realizar, con el objetivo de despertar el interés de los alumnos hacia la misma. Por ello la introducción debe ser clara, corta, motivadora y que plantee un reto, pregunta o problema a resolver.

Tarea

Es la descripción de lo que los alumnos deberán obtener al final de las actividades de la WebQuest. Puede adoptar diferentes formas: resolver un problema o misterio, defender una postura, diseñar un

Figura 1. Componentes de la WebQuest

producto, analizar una realidad, realizar un resumen, crear una obra de arte, escribir un artículo periodístico, etc.

De acuerdo con lo anterior, (Dodge, 1999) clasifica las tareas² según el esquema de la Figura 2:

Figura 2. Tareonomía de WebQuest

² <http://www.spa3.k12.sc.us/WebQuests.HTM>

Por tanto, las tareas pueden considerarse como sigue:

Tareas de autoconocimiento. El estudiante debe responder preguntas sobre sí mismo. De esta forma, los alumnos tienen un mayor conocimiento de sí mismos a través de una exploración guiada. Los temas pueden ser sobre ética, apreciación del arte, metas a largo plazo, etc.

Tareas científicas. Los aspectos que puede incluir este tipo de tareas son la realización de hipótesis a partir del entendimiento de información de las fuentes, probar determinadas hipótesis que aparecen en las fuentes, describir las implicaciones de determinadas hipótesis, etc. con la finalidad de realizar un acercamiento al método científico.

Tareas de juicio. En este tipo se les solicita a los alumnos que decidan o valoren determinados temas, siendo habitual que los alumnos adopten roles diferentes para emitir su juicio. Es conveniente proporcionar unos criterios de valoración, pero permitiendo siempre que los alumnos desarrollen los suyos propios.

Tareas de diseño. Sin duda es este tipo de WebQuest el más popular. Los alumnos deben crear su propio producto considerando una meta predeterminada o unas restricciones. Se debe fomentar la creatividad de los alumnos al tiempo que éstos deben realizar un producto que realmente alguien necesite.

Tareas de repetición. Este tipo de tareas es adecuado cuando lo que se pretende es introducir a los alumnos Internet como fuente de información. Los estudiantes pueden recoger lo que han aprendido a través de informes cortos o presentaciones en PowerPoint. Se debe incidir en que los alumnos adquieran habilidades para resumir y elaborar, al tiempo que difieran el vocabulario que empleen del que han leído.

Tareas periodísticas. Aquí se solicita a los estudiantes que actúen como reporteros; deben recopilar y organizar hechos utilizando los géneros habituales de los reportajes y noticias. Se pretende que los alumnos amplíen la comprensión de unos hechos incorporando versiones diferentes sobre los mismos e intenten atenuar lo más posible sus propias opiniones.

Tareas de construcción de consenso. En este caso lo que se busca es que los estudiantes acoplen, en la medida de lo posible, sus diferentes opiniones sobre un tema. Los estudiantes deben buscar opiniones reales fuera del aula y analizar recursos diferentes para dirigirse, finalmente, a un público específico, ya sea real o simulado.

Tareas de recopilación. Se trata de recoger información de varias fuentes y plasmarla en un formato común. Este tipo de tareas desarrolla las capacidades de selección y organización de los estudiantes, siendo recomendable la utilización de recursos de información que se encuentren en formatos diferentes y evaluar el trabajo por su consistencia.

Tareas de persuasión. Se intentan argumentar una serie de ideas ante un público externo para convencerlos sobre una determinada cuestión (un tribunal, un grupo de ciudadanos, el ayuntamiento de un municipio, etc.).

Tareas analíticas. En este tipo de tareas los estudiantes deben observar una o más cosas y encontrar las similitudes y diferencias entre ambas, además de las implicaciones que éstas conllevan. Así, los estudiantes podrían encontrar relaciones causales entre ambas cosas.

Tareas de misterio. Se trata de crear un acertijo que los estudiantes deben resolver investigando en varias fuentes, con el objetivo de que los alumnos agrupen y asimilen información, a la vez que eliminan pistas falsas. Sin duda, estas tareas son más atractivas para los alumnos.

Tareas de producción creativa. Los estudiantes deben producir algo dentro de un formato determinado (una obra de teatro, un juego, una canción, etc.). En este tipo de tareas las restricciones ejercen un papel importante pues son la clave del producto a crear. Se deben definir el formato a utilizar, la extensión, la utilización de un estilo artístico determinado, etc.

Proceso

El objetivo de este componente de una WebQuest es explicar a los alumnos cuándo, cómo y qué deben hacer, además de los recursos y ayudas que pueden utilizar para conseguir los objetivos.

En este punto los alumnos deberán realizar tareas y subtareas para las que recibirán soportes que utilizarán para la recepción de información, la transformación y la creación del producto final. Los soportes que habitualmente se utilizan son diagramas de flujo, mapas conceptuales y tablas-resumen. Los alumnos pueden recibir ayuda mediante una lista de comprobación de cuestiones o puntos destacados a la hora de analizar la información.

Para diseñar el proceso de una WebQuest es necesario tener en cuenta dos puntos:

- Las características de los alumnos: edad, experiencia previa, conocimientos, etc.
- La naturaleza del tema seleccionado (si es un tema que es controvertido o es de discusión habitual, etc.)

Estas dos consideraciones son importantes a la hora de diseñar el proceso porque si, por ejemplo, los alumnos son lo suficientemente maduros podrán organizar por sí mismos el trabajo y no necesitarán la presencia constante del profesor. De la misma manera, si el tema a tratar es conflictivo los alumnos podrán adoptar diferentes roles para analizar los puntos de vista opuestos sobre el tema.

Evaluación

Los alumnos deben conocer cómo se evaluará su rendimiento antes de iniciar el trabajo; se considera que el conocimiento de la misma les orienta y motiva. Por ese motivo, este componente debe ser diseñado con especial precisión. Se deben escoger los criterios de evaluación y ponerlos en conocimiento de los alumnos para que éstos sepan cuáles son las expectativas. Por ejemplo, si el producto final es una exposición escrita se puede evaluar el vocabulario utilizado, la sintaxis, la organización de las ideas, etc.

La finalidad de la evaluación es medir los conocimientos adquiridos por los alumnos. Sin embargo, la evaluación en las WebQuest no utiliza como referencia pruebas estandarizadas, sino demandas a las que se enfrentarán los alumnos en el mundo real.

Habitualmente en este caso se utilizan dos técnicas: el portafolios y la rúbrica:

- El portafolios es una colección de muestras de trabajo de los estudiantes, registros y resultados de pruebas con el objetivo de evaluar el desarrollo y consecución de los objetivos.

- La rúbrica es un sistema de puntuación que guía el trabajo de los alumnos en base a criterios preestablecidos. El profesor puede decidir crear una rúbrica para cada uno de los apartados de la WebQuest o un global, si bien lo habitual es utilizar rúbricas, ya que los portafolios tienen una orientación a más largo plazo.

Una rúbrica debe ser diseñada con especial precisión. Según Dodge (1997) el uso de rúbricas en la evaluación tiene las siguientes ventajas:

1. Permite que la evaluación sea más objetiva y consistente.
2. Obliga al profesor a clarificar los criterios en términos específicos
3. Muestra claramente al estudiante qué se espera de él y cómo será evaluado.
4. Hace que el estudiante sea consciente de los criterios para valorar el rendimiento de sus compañeros.
5. Proporciona retroalimentación útil sobre el efecto de la enseñanza.
6. Proporciona indicadores para evaluar y documentar el progreso de los estudiantes.
7. El diseño de las rúbricas puede ser el que se muestra en la Figura 3.

Conclusión

En este apartado los alumnos deben reflexionar sobre lo que han aprendido, incitar a los mismos a continuar la investigación y concretar el destino del producto final creado (colgarlo en Internet, dirigirlo a las autoridades pertinentes, etc.).

Figura 3. Diseño de rúbrica

Fuente: <http://www.eduteka.org/Rubistar.php3>

CONSIDERACIONES FINALES

Una WebQuest parece, sin duda, un medio atractivo para construir conocimiento y aprendizaje, si bien es deseable (March, 2000) que una WebQuest sea:

1. Real. En la introducción y la tarea se debe hacer referencia al mundo real para que los alumnos encuentren atractiva la WebQuest, al facilitar la retroalimentación en el mundo real.
2. Rica. Se debe incitar a los alumnos a que relacionen conocimientos de materias diferentes que conducirán a la complementariedad de ideas y a la generación de nuevos puntos de vista.
3. Relevante. Se deben tratar temas y tareas que sean de interés para los alumnos y que sirvan a los mismos para construir su conocimiento

En relación a los beneficios que se desprenden de su utilización afectan tanto a estudiantes como a educadores. Los primeros construyen su propio aprendizaje y asumen una responsabilidad mayor en el mismo; crean lo que se denomina "andamiaje cognitivo estructurado" o "scaffolding". Se refiere a una estructura que se levanta para sostener un edificio mientras este se está construyendo. En el caso de un andamio cognitivo, la estructura temporal se levanta mientras los alumnos adquieren nuevos conocimientos o habilidades. El andamio lo constituyen personas competentes que intervienen en el proceso de aprendizaje de otra persona (McLoughlin, Winnipis, & Oliver, 2000). Según Dodge (2001) un andamio es "una estructura temporal que proporciona ayuda en los puntos específicos del proceso de aprendizaje" y aconseja su utilización en tres momentos de las WebQuests:

1. Cuando los alumnos acuden a fuentes de datos y extraen aquella información que consideran relevante (recepción de información).
2. Cuando se necesita valorar, comprender, decidir, etc. (transformación de información).
3. Cuando los alumnos deben crear un producto innovador a partir de la información asimilada (producción de información).

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

Las transformaciones acontecidas en la Educación Superior renovarían el proceso de enseñanza-aprendizaje tal como era desarrollado en el Siglo XX, al dotar a los alumnos de más autonomía en la construcción de su conocimiento, de forma que los profesores dejarán de ser los

"dueños" del mismo. Adicionalmente, se computará todo el trabajo realizado por los alumnos para superar una asignatura (horas de estudio para exámenes, seminarios, tutorías), no solamente las horas presenciales de clase, esto es, el educador deja de ser el foco central pasando a ser ahora el estudiante.

Además, el nuevo entorno que se avizora está caracterizado por la eliminación de barreras espacio-temporales y, en consecuencia, se requieren nuevos medios que sirvan para afrontar estos cambios. Las nuevas tecnologías de información y comunicación se esgrimen como herramientas fundamentales en el futuro de la educación, especialmente en la Educación Superior. Profesores y estudiantes necesitarán medios que faciliten el intercambio de información y la comunicación, además de permitir desempeñar a los alumnos un papel protagonista en su proceso de aprendizaje.

A este respecto, en el presente trabajo se ha analizado el papel que pueden jugar la WebQuest como un instrumento que cumple estas premisas: con ella los alumnos desarrollan capacidades y habilidades fundamentales para su completa formación; los educadores, facilitando la información realmente relevante, guiarán el proceso de construcción de conocimiento de los alumnos.

Por todo ello, propugnamos que en el futuro próximo considerar la oportunidad en una disciplina como el Marketing y más específicamente el Marketing Público y no Lucrativo, en la que es preciso desarrollar la lógica o la capacidad de simulación, de la aplicación de estas tecnologías en su docencia universitaria, teniendo en consideración las aportaciones que las WebQuests pueden ofrecer, al objeto de facilitar su rediseño educativo en base a las nuevas propuestas de Educación Superior.

BIBLIOGRAFÍA

- ACCINA, J. A.: Un entorno de componentes para enseñanza virtual basada en software libre. En *Novatica*, 2002, n. 156, <http://www.ieev.uma.es/ieev/filos.htm>
- ADELL SEGURA, J.: Internet en el aula. A la caza del tesoro. En *EduTec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 2003, n. 16, <http://www.uib.es/depart/gte/edutec-e/revelec16/adell.htm>
- ADELL SEGURA, J.: Internet en el aula: las WebQuest. En *EduTec: Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 2004, n.17, <http://edutec.rediris.es/Revelec.htm>
- AREA MOREIRA, M.: WebQuest. Una estrategia de aprendizaje por descubrimiento basada en el uso de Internet. En *Quaderns Digitals Monográfico WebQuest*, 2003, http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=7374
- BARBA, C.: La investigación en Internet con las WebQuest. En *Quaderns Digitals Monográfico WebQuest*, 2002, http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=7365
- CABERO ALMENARA, J.: Las TICs: una conciencia global en la educación. En *Ticemur. Jornadas Nacionales TIC y Educación* (Murcia, 2001). (ISBN ISBN 84-699-5028-2).
- CAPELLA PRIU, S.: El proceso de creación de una WebQuest. En *Quaderns Digitals Monográfico WebQuest*, 2004, http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=7372
- CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE): Declaración de Bolonia: Adaptación del sistema universitario español a sus directrices, 14 de diciembre de 2002.
- CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE): La Declaración de Bolonia y su repercusión en la estructura de las titulaciones en España. Acuerdo de la Asamblea General de la CRUE", 8 de julio de 2002.
- CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE): Declaración de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas sobre el Espacio Europeo de Educación Superior, 6 de octubre de 2003.
- CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE): Declaración de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas sobre el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, 12 de septiembre de 2003.
- DE PABLOS PONS, J.: Las tecnologías de la información y la comunicación: un punto de vista educativo. En *Cuadernos de Documentación Multimedia*, 1999, www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num8/jpabls.html
- DODGE, B.: Some thoughts about WebQuest. En http://edweb.sdsu.edu/courses/edtec596/about_webquest.html, 1995.

- DODGE, B.: Building Blocks of a WebQuest. En <http://projects.edtech.sandi.net/staffdev/buildingblocks/pindex.htm>, 1997.
- DODGE, B.: WebQuest Taskonomy: A Taxonomy of tasks. En <http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html>, 1999.
- DODGE, B.: Five rules for writing a great WebQuest, Learning & Leading with Technology. En www.iste.org/L&L/archive/vol28/no8/featuredarticle/dodge/index.html, 2001.
- DODGE, B.: The WebQuest Page: Matrix, En <http://webquest.sdsu.edu/>, 2001.
- EDUTEKA: Internet y el futuro de la educación, En www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemalD=0016, 2002.
- EDUTEKA: Matriz de valoración, En www.eduteka.org/MatrizValoracion.php3, 2002
- EDUTEKA: Rubistar, herramienta para la construcción de matrices de valoración. En www.eduteka.org/Rubistar.php3, 2002.
- FERNÁNDEZ MUÑOZ, R.: El profesor en la sociedad de la información y la comunicación: nuevas necesidades en la formación de profesorado. En *Revista Digital Docencia e Investigación*, 2001, n. 1, http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Docencia_e_Investigacion/Docencia_e_Investigacion.htm
- FUNDACIÓN AUNA (2004): eEspaña 2004. Informe anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, Madrid: Fundación Auna, 2004
- GONZÁLEZ SORIANO, J.: Espacio Europeo de Educación Superior: La Universidad española ante un reto de futuro. En LatinEduca2004.com, Primer Congreso Virtual Latinoamericano de Educación a Distancia (2004), www.latineduca.com,
- MARCH, T.: The 3 R's of WebQuest. En <http://www.infotoday.com/MMSchools/nov00/march.htm>, 2000.
- MARQUÈS GRAELLS, P.: Impacto de las TIC en el mundo educativo. Funciones y limitaciones de la TIC en la educación. En <http://dewey.uab.es/pmarques/siyedu.htm>, 2000.
- MCLOUGHLIN, C. y otros: Supporting constructivist learning through learner support on-line. En <http://users.edte.utwente.nl/winnips/papers/support.html>, 2000.
- MERGEL, B.: Diseño instruccional y teoría del aprendizaje. En <http://www.educadis.uson.mx/pagina/ftp/Dise%C3%B1o-Instruc-RPA-B-Mergel-2.doc>, 1998
- MORENO, F. y BAULLY-BAILLIÈRE M.: Diseño instructivo de la formación on-line. Aproximación metodológica a la elaboración de contenido. Barcelona: Ariel, 2002.
- NOVELINO BARATO, J.: El alma de las WebQuest. En *Quaderns Digitals Monográfico WebQuest*, 2004, http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=7360
- ORTIZ COLÓN, A.: Internet en el aula. La metodología del WebQuest en el aula. En *Quaderns Digitals Monográfico WebQuest*, 2004, http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=7478
- REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
- RODRÍGUEZ ARIZA, L. (coord.): Libro blanco sobre los estudios de grado en Economía y en Empresa. En <http://www.ugr.es/local/economia>, 2004.
- SAGOL, C.: ¿Qué es una WebQuest? (o cómo derrotar el "copy-paste") En <http://weblog.educ.ar/educación-tics/archives/001442.php>, 2004.
- SMITH-GRATTO, K.: Instructional and Cognitive Impacts of Web-Based Education, Londres: Idea Group Publishing, 2000.
- VALCÁRCEL CASES, M. (coord.): La preparación del profesorado universitario español para la convergencia europea en educación superior. En http://www.mec.es/univ/html/informes/estudios_analisis/resultados_2003/EA2003_0040/informe_final.pdf, 2003.
- VALERO FERNÁNDEZ, A. y MUÑOZ DE LA PEÑA CASTRILLO, F.: Aportaciones a la divulgación de las WebQuests desde aula tecnológica siglo XXI. En *Quaderns Digitals Monográfico WebQuest*, 2004, http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=buscador.VisualizaResultadoBuscadorIU.visualiza&seccion=8&articulo_id=7362